

CHUST MADANIYATI

B Abdullayev

t.f.n., katta ilmiy xodimi

Tursunaliyev Sanjarbek Narimonjon o`g`li

Farg`ona davlat universiteti.

Arxeologiya yo`nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Maqola so`ngi bronza va ilk temir davrida Farg`ona vodiysida vujudga kelgan ilk dehqonchilik madaniyati hisoblangan Chust madaniyati haqida. Bunda aholining kelib chiqishi, asosiy mashg`ulotlari, kulolchiligi haqida ma`lumotlar tahlil qilingan.

Kalit so`zlar: Ilk temir davri, Chust madaniyati, Dalvarzintepa, xo`jalik turlari, sopol idishlar, shaharlar.

Chust Farg`ona vodiysini o`troq aholisini shimollik chorvadorlar bilan bog`lagan qadimgi yodgorlik hisoblanadi. Buvanamozor yaqinida ilk arxeologik tadqiqotlar olib borgan akademiklar Y.G. G`ulomov, A.A. Asqarov va M. Varonets, V. Sprishevskiy, Y.A. Zadneprovskiy, B.X. Matboboyev, U. Rahmonov va boshqalarni aytib o`tishimiz mumkin. Yevroosiyo xududlarida ilk metalni ixtiro qilinishi kishilik jamiyatida juda katta ijtimoiy va iqtisodiy o`zgarishlarga olib keldi. Ish qurollarini yasaliş mehnat unumdorligini oshirdi, xarbiy qurollarni yasaliş ovchilikni unumdorligini ustirdi. Xuddi shu davr ot aravani ixtiro qilinishi bilan xarakterlanadi va bu insonlarni bir yerdan ikkinchi yerlarga kuchib borishiga imkon yaratdi. Farg`ona vodiysida bronza davri yodgorliklaridan biri bu arxeologiya fanida shu yodgorlik nomi bilan “Chust madaniyati” deb nom olgan. Chust madaniyati o`tgan asrning 50 - yillarida leningradlik arxeolog olim Yu.A.Zadneprovskiy tomonidan ilk marta fan olamiga kiritildi (Заднепровский.1962, 1978, 1998; Кошоленко, 1985).Olim tomonidan Chust madaniyati haqida izlanishlar olib borib undan so`ng B Matboboyev tomonidan davom ettirildi. Farg`ona vodiysida bronza davri o`ziga xos tarixiy taraqqiyyotga ega bo`lib, unda arxaik elementlar uzoq davr mobaynida saqlanib qolgan.Chust madaniyati aholisi otroq dehqonchilik bilan shug`ullangan bo`lib, ularning dastlabki aholisi Qoradaryoning qadim deltasida joylashgan va bu an`ana boshqa yodgorliklarda ham qo`llaniladi (Заднепровский. 1962, с, 11). Chust madaniyati nomi bilan ma`lum va mashhur bo`lgan dehqonchilik madaniyatini goho bronza, ba`zida esa ilk temir davriga oid deb talqin qilib kelindi. Bronza davri buyumlarini spektral analiz qilish yo`li bilan Chust madaniyati mil. avv. XVI-XV asrlardan VII asrgacha davom etganligi aniqlanmoqda (Анорбоев, Исломов, Матбобоев. 2001 5,6.б). Ta`kidlash joizki, qadimgi shaharlar mavjud

dehqonchilik vohalarining diniy-madaniy, iqtisodiy va hunarmandchilik markazlari sifatida paydo bo‘lgan (Matbabaev, 2004. 28 b.). Qo‘lga kiritilgan topilmalarni o‘rganish bizning “Dalvarzin shahri uning barcha faol davrlarida muntazam kengayib va ta‘mirlanib turgani” haqidagi farazlarimizni tasdiqladi (Abdullaev, 2005; 2007). Shaharning doimiy rivojlanishi, albatta, hunarmandchilik bilan bevosita bog‘liq hisoblanadi. M.X. Isomiddinov qadimgi Sug‘d madaniyati yodgorliklarini o‘rganar ekan Chust madaniyati davri sopol idishlarning ishlab chiqarish usullariga e‘tibor berib unda Zarafshon vohasi bronza davri yodgorligi sopol bilan solishtirib ularning deyarli farqi yo‘q ekanligini ularni orasidagi davriy sanasini aniqlashda asosiy e‘tiborni sopol idishlarining tipologik jixatlariga qaratadi. Olimning kuzatishlariga qaraganda Chust va Sug‘dning ilk temir davri yodgorliklaridan olingan sopol idishlari oraida katta farq na faqat ularning naqlarida, balkim yasash usuli va pishirish texnologiyasida ham kuzatiladi. Shu va shunga o‘xshat o‘ziga xos xususiyatlariga asoslanib M.X. Isomiddinov Chust madaniyatini Zarafshon voxasining Sarazm madaniyati bilan tengdosh bo‘lishi kerak, deb xisoblayd. Bunga yana bir dalil sifatida shuni ham aytish kerakkim oxirgi 15-20 yillar davomida Markaziy Osiyoning qator ilk temir davri yodgorliklaridan yangi radiokarbon taxlillari natijasida yodgorliklarning davriy sanasi mil. avv. 14-16 asrlarga qadar qadimlashtirildi. Shundan xulosa qilib Chust madaniyatining yuqori davri ancha qadimgi davrni qabul qilgan olimlarning fikrlariga qushilsak bo‘ladi. Yana professor Isomiddinov domla tomonidan Dalvarzin va Chust sopollarida qora rangdan foydalanilgan va tagiga qizil fon berilganligini aytadi. Arxeologiyada sopol buyumlar madaniyatdagi katta birlikni, umumiylikni aniqlash uchun eng yaxshi omildir. Bu ommaviy tus olgan material bo‘lib, uning ko‘p topilishi arxeologiya nuqtai nazaridan turkumlarga bo‘lish uchun ishonchli asos bo‘lib xizmat qiladi. Shunga qo‘shimcha qilib aytishimiz mumkinki, kulolchilik qadimgi madaniyatlarning ajralmas bir bo‘lagi hisoblanadi. Zadneprovskiyning yozishicha Dalvarzindagi besh yillik ish davomida 100 000 dan ortiq kulolchilik parchalari topildi (Заднепровский. 1962, 24-25). Sanab o‘tilgan kulolchilik turlari barcha gorizontlarda uchraydi. Kulolchilikning turli gorizontlardagi farqlari deyarli sezilmaydi va bu Moino kulollarining umumiy tavsifidir. Y. A. Zadneprovskiy tomonidan o‘rganishlar natijasida Dalvarzindan topilgan sopol idishlar bir necha turga bo‘linib tavsiflanadi.

I tur - Bu turdagi kulolchilik guruch aralashmasi bilan yomon aralashgan massadan tayyorlanadi, idishlarning o‘ti yetarli darajada kuchli emas, shuning uchun sinishda parcha bir xil bo‘lmagan rangda bo‘ladi. Ularning yuzasida turli rangdagi dog‘lar bor - och jigarrangdan qora ranggacha. Bu xususiyat Chust kulolchiligiga xos xususiyatdir. Dalvarzin kulolchiligida ularning profillanishiga ko‘ra uch guruh idishlar aniq ko‘rinadi: qo‘ng‘iroq shaklida to‘g‘ri devorli konus shaklidagi idishlar.

II tur - sopol. Loyning tarkibi va ishlab chiqarish usuliga ko‘ra, u I turdagi

sopollardan deyarli farq qilmaydi.

III tur - oq astarli keramika. Dastlab u I turdagi turli xil idishlar sifatida qaraldi. Materiallarning to‘planishi ayniqsa ajralib turadi. U asosan qoplamaning rangi bilan farqlanadi. Ko‘zalar, devori tekis bo‘lgan yassi tubli qozonlar, kosalar va bu turdagi idishlarning boshqa shakllari ma‘lum.

IV tur - kulrang va sarg‘ish rangdagi tekis bo‘lmagan tekis yuzasiga ega bo‘lmagan keramika. Taxmin qilish mumkinki, bunday sopollar maxsus maqsadga ega edi. Biroq bu turdagi topilmalar ko‘p emas va ularni yetarli darajada to‘liqlik bilan tavsiflab bo‘lmaydi.

V turi - qora-kulrang jilolangan sopollar. Bu butun sopollar kompleksini qiyosiy o‘rganish uchun alohida qiziqish uyg‘otadi. U faqat Chust madaniyatining Chimboy manzilgohida ma‘lum. Bu kulolchilik butun majmua ichida loyning tarkibi, rangi va sirtiga ishlov berish xususiyatiga ko‘ra keskin ajralib turadi.

VI turi - kulrang loy (oshxona) sopoli. U lenta usulida, shuningdek mato shablonida, ohaktosh aralashmasi bilan loydan qilingan. U quyidagi shakldagi idishlar bilan tavsiflanadi: qirrasiga egilgan katta sharsimon qozonlar ko‘zalar, kostryulkalar va mangallar. Qishloqda mangallar tez-tez uchraydi. Ular ikkita tur bilan ifodalanadi: yumaloq va to‘rtburchaklar (o‘lchami 38x32 sm).

VII turi - xamirga chamot qo‘shilgan qalin devorli sopollar hisoblanadi (korchagi va xum). Sopollar shakli va nima uchun mo‘ljallangani bilan ajralib turadi. Bu tur sopollar oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun mo‘ljallangan edi. Avvalo, shuni ta‘kidlash kerakki, Dalvarzin sopollarida tutqichlar va naylar juda kam uchraydi. Bizda qizil astarli, kichik belgilar bilan jihozlangan idishlarning bir nechta bo‘laklari bor. Sopollar majmuasida qoplamalar muhim o‘rin tutadi. Ular, qoida tariqasida, disk shaklida, qirrali (diametri 40 sm) yumaloq shaklga ega. Ulardan ba‘zilarining markazida baland tayoqchalar shaklida tutqichlari bor (XIII tabl. 8). Chust madaniyatiga mansub guldor sopol buyumlar topilgan. Sopol idishlar uy xujaligida ishlatilgan qozon, xumcha, tuvak, ko‘za va tovoqlardan iborat. Ular asosan qo‘lda ishlangan va rangli geometrik chiziqlar bilan naqshlangan (Заднепровский. 1962. 25-29 бб.). Shuningdek olim tomonidan Chust sopollari haqida qo‘lda yasali ustidan naqsh berilgan deya tavsif ham beriladi. Demak, Zadneprovskiyning fikrlariga asoslanib Chust madaniyati aholisi kulolchilik charxidan foydalanmagan degan fikrga kelishimiz mumkin. Lekin bu oxirgi xulosa emas. Chust madaniyati arxeologik qazishmalarida Zadneprovskiy va uning shogirdlari 30 yil davomida izlanishlar olib bordilar (Исамиддинов. 2002. 58 бб.). Bundan biz bilishimiz mumkinki Chust madaniyati aholisi hunarmandchilik bilan ayniqsa kulolchilik bilan yuksak darajada shug‘ullanganligini bilishimiz mumkin. Chust madaniyatiga mansub bo‘lgan qozonlar yupqa qilib ishlanib ovqatni tez pishirishga mo‘ljallanganligini olimlar tomonidan ayti o‘tilgan. Keyingi davrlarda

Chust madaniyatiga tegishli buyumlar boshqa hududlardan ham topib o`rganilganligini manbalardan ko`rishimiz mumkin. Yoz I, Kuchuk I va Chust tipidagi rangli sopol idishlar O`rta Osiyoning ko`p joylarida uchraydi. Ular Janubiy Turkmanistondagi Kopetdog` atrofida joylashgan Anovtepa, Elkantepa, Ulug`tepa, Shimoliy Afg`onistondagi Tillatepa, Surxondaryodagi Jarqo`ton va Bandixontepa I, O`rta Amudaryo qismidagi Odoytepa yodgorliklarida topilgan. (Ж. Кабиров, А. Сагдуллаев. 1990, 144-145). Yana shuningdek Chust madaniyatiga oid sopol buyumlar Samarqand hududida joylashgan Afrosiyob yodgorligining quyi qatlamidan, janubiy Sog`diyoning bosh shahri bo`lgan Yerqorg`on shahri xarobasining pastki qatlamidan, Shahrisabz hududida joylashgan ilk o`rta asrlarga oid bo`lgan To`rtko`ltepa yodgorligining quyi qatlamidan va qadimgi Baqtirya hududidagi Kuchuktepa, Bo`yrachi, Qizilcha, Maydatepa kabi yodgorliklardan topilgan. Lekin, Chust madaniyati qadimgi Baqtiryada keng rivojlana olmadi (Rahmonov E., Nuriddinov T., Davronov B. 2017. 110-111 bb). Chust madaniyati yodgorliklaridan topilgan moddiy madaniyat buyumlar asosida Farg`ona vodiysi tarixining so`nggi bronza davr dehqonchiligi, chorvachiligi va hunarmandchiligining o`ziga xos qirralari ochib berilib, Chust davri mudofaa inshootlarining O`rta Osiyo fortifikatsiyasidagi roli va o`rni aniqlandi (Хакимов А.А. 2009. 54,55 бб). Manbalarda keltirilishicha, so`ngi bronza davrida qabilalarning ko`chish jarayonlari bo`lib o`tdi. Bu jarayonlardan Farg`ona vodiysi ham chetda qolmadi. Chust madaniyati sopollari Markaziy Eron, Markaziy Hindiston sopol idishlariga ham o`xshab ketishi aytiladi. Bu, albatta, o`sha davrdagi madaniyatlar almashinuvidan darak beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Исамиддинов М.Х. Истоки городской культуры Самаркандского согда (проблемы взаимодействия культурных традиций в эпоху раннежелезного века и в период античности). Издательство народного наследия имени А.Кадыри. Ташкент-2002. 58).
2. Заднепровский. Древнеземледельческая культура Ферганы. М-Л., 1962.
3. Анорбоев А., Исломов У.И., Матбобоев Б.Х. 2001.5-6 б.
4. Матбабаев. Б. Х., 2004. С. 28
5. Заднепровский. 1962, С.24-25
6. Абдуллаев.Б. 2005. С. 132.
7. Кабиров Ж. Сагдуллаев А.С. 1990, 144,145 б.
8. Rahmonov Э, Nuriddinov T. Davronov. Arxeologiya o`quv uslubiy qo`llanma Toshkent-2017. 110,111 b.
9. Хакимов А.А. Фаргона водийси илк шахарсозлик маданиятига оид археологик кашфиётлар тарихи. Фаргона водийси тарихи янги тадқиқотларда

мавзуидаги Республика илмий анжуман материаллари Фарғона – 2009. 54,55 б.

10. Архивский А.В. Археология асослари. Ўқитувчи нашриёти-1970. 75, 76 б.

11. Абдуллаев Б.М. Қадимги Фарғона урбанизациясининг айрим хусусиятлари // О'zbekiston arxeologiyasi. 2016. № 2 (13)

12. Internet (electron) malumotlari;

www google.uz.; www ziyo.uz.kutubxonasi.Анорбоев А., Исломов У.И., Матбобоев Б.Х. 2001.5-6 б. Aim.uz.

